

ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS ATIVAS PARA A PRODUÇÃO ORAL EM UM AMBIENTE VIRTUAL NO ENSINO DE PLA

 DOI: 10.5281/zenodo.6551748

Tatiane Dantas Martins Robles

Minicurrículo da autora: Professora de Português como Língua Estrangeira e Cultura Brasileira, Mestre em Educação Universitária e Gestão educativa, com pós-graduação em Gestão Educacional, pós-graduação em Neuropsicopedagogia e pós-graduação em Educação 4.0, atuando em Lima, no Peru.

contato.tatianedantas@gmail.com

Resumo: A produção oral é uma das competências comunicativas mais importantes no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, não apenas em adquirir uma competência linguística ou desenvolver a capacidade de construir e interpretar as frases e conversações em diferentes contextos, mas o de adquirir uma competência de comunicação com um real sentido, trata-se de um domínio que apesar de ser muito importante na aprendizagem de uma língua, tem sido normalmente menos trabalhado em contextos de ensino-aprendizagem de Português como Língua adicional no ensino remoto. Neste artigo, apresento uma experiência de produção oral em uma oficina de português como língua adicional para espanhol falantes em Lima, no Peru, tendo como objetivo demonstrar que com recursos tecnológicos, o uso da gamificação, aula invertida e elaboração de atividades dirigidas podemos dar suporte para a produção oral aos estudantes. Com o objetivo da aprendizagem de idiomas dentre as abordagens existentes no ensino da Língua, a que mais se destaca é a abordagem comunicativa devido ao favorecimento da interação dos participantes que este método proporciona, através do conhecimento da língua também da cultura, favorecendo um ambiente positivo para uma aprendizagem enriquecedora, as metodologias ativas como por exemplo o uso da gamificação coloca as experiências de aprender em termos de atividades o real interesse dos estudantes e suas necessidades para que aprendam a usar a língua-alvo, assim transformar aulas em experiências de aprendizagem mais vivas e significativas. A abordagem utilizada de natureza aplicada com abordagem qualitativa explicativa, assim, na primeira parte quero apresentar uma brevíssima contextualização sobre a importância das metodologias ativas, em seguida, explica-se de que forma se articulam os elementos que constituem essa experiência através das ferramentas digitais utilizadas, para concluir apresentar modelo de atividades e resultados obtidos desta experiência, demonstrando assim que como a aplicação de várias metodologias ativas podemos aumentar a satisfação dos estudantes com o ambiente da sala de aula remota melhorando satisfatoriamente a atração, captação e retenção dos alunos.

Palavras-chave: Produção oral. Português como língua adicional. Metodologias ativas.

Abstract: Oral production is one of the most important communicative skills in the process of learning of a foreign language, not only in acquiring a linguistic competence or to develop the ability to construct and interpret sentences and conversations in different contexts, but also to have a communication competence. In a real sense, it is a domain that, despite of being very important in the learning of a language, has normally been less worked in contexts of teaching and learning Portuguese as an additional language in remote teaching. In this article, I present an experience of oral production in a workshop of Portuguese for Spanish speakers in Lima, aiming to demonstrate that with technological resources, the use of gamification, inverted classes, and the elaboration of directed activities we can support the oral production to students. With the objective of language learning among the existing approaches in language teaching, the one that stands out the most is the communicative approach due to the favor of the interaction of the participants that this method provides, through the knowledge of the language as well as the culture, favoring a positive environment. For enriching learning, active methodologies, such as the use of gamification, put learning experiences in terms of activities, the real interest of students and their needs for them to learn to use the target language, thus transforming classes into more learning experiences. alive and meaningful. The approach used is of an applied nature with an qualitative explanation approach, so in the first part I want to present briefly a contextualization on the importance of active methodologies, then it is explained how the elements that constitute this experience are articulated through the digital tools used. , to be concluded, present a model of activities and results obtained from this experience, thus demonstrated that as the application of various active methodologies we could increase student satisfaction with the remote classroom environment, satisfactorily improving student attraction, capture and retention.

Keywords: Oral production. Portuguese as an additional language. Active methodologies.

INTRODUÇÃO

No Peru existe uma alta demanda em aprender idiomas, temos o idioma Português como língua adicional dentro dessas opções, como o português e espanhol são línguas muito próximas, fazem com que muitos peruanos tenham o interesse em aprender, nesse artigo relato a experiência de uma oficina intitulada Soltando a língua, foi desenhada com o objetivo da produção oral, começando pela fonética, permeando por vocabulários e aspectos culturais do nosso país, até chegar a pratica do idioma, onde os alunos puderam participar de vários países como Argentina, Chile, Peru e Nicarágua, somente com o alcance de um clique, desde o computador ou celular, essa oficina consistiu em módulos de aulas interativas de uma hora e meia via Zoom, com apoio de várias ferramentas tecnologias voltadas para a educação. A abordagem

utilizada de natureza aplicada com abordagem qualitativa explicativa, assim na primeira parte quero apresentar uma brevíssima contextualização sobre a importância da metodologia ativa, em seguida explica-se de que forma se articulam os elementos que constituem essa experiência através das ferramentas digitais utilizadas, para concluir apresentar modelo de atividades e resultados obtidos desta experiência, demonstrando assim que com o uso das metodologias ativas podemos aumentar a satisfação dos estudantes com o ambiente da sala de aula remota, melhorar satisfatoriamente a atração, captação e retenção de alunos.

Com o objetivo aprendizagem de idiomas dentre as abordagens existentes no ensino de Língua, a que mais se destaca, é a abordagem comunicativa devido ao favorecimento da interação dos participantes que este método proporciona, através do conhecimento e da cultura e aplicando também metodologias ativas, onde os estudantes são protagonistas responsáveis pelo processo do aprendizado. O objetivo desse modelo de ensino é incentivar que o grupo de participantes desenvolva não apenas a capacidade de absorção de novos conteúdos de maneira autônoma, mas também de maneira participativa e de acordo com seus interesses. Esta oficina foi desenvolvida em dezesseis sessões, com alunos de todos os níveis de conhecimento do Português como língua adicional.

O ensino comunicativo de línguas coloca as experiências de aprender em termos de atividades o real interesse dos estudantes e suas necessidades para que aprendam a usar a língua-alvo, para colocar na prática a verdadeira ação de interação com outros falantes-usuários dessa língua; não se trata apenas de enfatizar um tema, mas também criar um universo de sentidos para o aluno (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 47).

A abordagem comunicativa propõe uma visão sobre o uso da língua de forma diferente das metodologias anteriores, pois tem como objetivo unir as estratégias e métodos relacionadas ao ensino, tendo como eixo contextualizar situações reais de uso da língua. Por esse lado, cada tipo de atividade proposta na abordagem comunicativa contribui para a naturalidade e clareza dos conteúdos e a aplicação do uso do idioma aprendido, além de promover a capacidade dos estudantes em situação comunicativa, promovendo assim a prática comunicacional.

Como docente, sempre devemos ter o cuidado para que os estudantes tenham um espaço para a produção oral, o processo de aquisição de um novo idioma, fora de um contexto de imersão, pode se tornar um processo de ensino-aprendizagem um

processo complexo: os alunos têm de aprender culturas, estratégias e estilos diversos, os professores, por sua vez, possuem culturas, estratégias e estilos próprios de ensinar. Sobretudo, o aluno deve saber julgar os sentidos de como está aprendendo para autonomizar-se no aprender a aprender (ALMEIDA FILHO 2007, p. 67).

Com a realização da oficina Soltando a língua tivemos esse espaço totalmente dedicado para isso, no âmbito atual no qual o Peru está mais de dois anos com a educação totalmente no ensino remoto, a oficina teve esse espaço de proporcionar e promover a produção oral da língua portuguesa como língua adicional, vale ressaltar que esse espaço virtual apresenta ainda mais a participação de alunos de várias partes do mundo, sendo eles falantes de espanhol, todos eles motivados em aprender, produzir e interagir com o idioma e a Cultura Brasileira.

OBJETIVO GERAL

A produção oral é uma competência fundamental a desenvolver na aula de língua estrangeira, ao aprender um novo idioma, um dos objetivos é poder falá-la, segundo autora Pinilla Gómez ressalta que todo o conjunto destes elementos facilitam como a transmissão e a compreensão da informação, permite a existência de reciprocidade e interação, características inerentes à produção oral (2004).

Ao desenhar a oficina foram estimuladas as habilidades: compreensão leitora e auditiva, através de áudios e vídeos, produção escrita através dos exercícios e materiais apresentados virtualmente e produção oral, através dos diálogos, discursão e gravação de podcast. A produção oral constitui um processo interativo de construção de significado, que engloba a produção, a recepção e o processamento de informação por dois ou mais interlocutores, em tempo real, ou seja, de forma imediata e espontânea (Pinilla Gómez 2004: 883; Thornbury 2005: 2).

Outro ponto importante ressaltar é que na oficina proporcionamos ao estudante a motivação e o espaço para que adquira através do exercício comunicativo oral a confiança para se comunicar em português, permitindo maior fluência e desenvolvimento na língua-alvo. A oficina pensou nas necessidades dos estudantes que vivem longe da instituição e querem desenvolver as suas capacidades comunicativas e motivacionais, querem continuar a aprendizagem ou não perder a fluência adquirida.

METODOLOGIAS E COMPETÊNCIAS

A educação está passando por uma transformação na última década, e com a pandemia do Covid19, instituições educativas, professores e alunos tiveram que adaptar-se rapidamente ao uso de novos métodos de ensino e recursos tecnológicos para aplicar no processo de ensino-aprendizagem, vale ressaltar a importância da inovação da educação, pois significa reinterpretar conceitos e princípios históricos no momento atual, as metodologias ativas contextualizam um âmbito diferente para cada realidade, isso vem mostrando que além de procedimentos e metodologias ativas aumentam a demanda de autonomia tanto do professor quanto dos estudantes.

Para o ensino de Português como Língua adicional o método de ensino que é comum utilizar é o Método Comunicativo que se centra na interligação das estruturas gramaticais com os aspectos reais do dia a dia. As atividades foram focadas na utilização do português a través da produção oral do aluno. Para promover essa produção oral realizamos as seguintes atividades: Diálogos em grupos, exposições de opiniões em duplas, individuais, debates, dramatização e apresentações.

Os alunos receberam material virtual antes de cada sessão, para a preparação, para isso utilizamos o método de aula invertida, conceitualmente esse modelo é uma proposta na qual “o que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executado fora do ambiente educativo, e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula” (BERGMANN; SAMS, 2016, p. 11), tendo assim a ativação do conhecimento prévio antes de iniciar cada sessão, outro aspecto importante destacar que as atividades elaboradas sempre são voltadas sobre os aspectos culturais do Brasil e logicamente com a comparação de cada país de procedência dos alunos, isso faz que exista uma maior conexão dos estudantes e posteriormente essa comparação ajuda no processo oral, outro ponto interessante é que os temas foram escolhidos previamente pelo grupo, dentro de uma lista predeterminada, sendo assim, temas de interesse deles.

METODOLOGIAS ATIVAS

As investigações nas áreas da educação comprovam que o processo de aprendizagem é único e diferente para cada pessoa, e que cada estudante aprende o que é mais relevante e que faz sentido para ele de acordo com sua necessidade de aprendizado, o que assim faz gerar conexões tanto cognitiva quanto emocional, as metodologias ativas trazem um conceito do processo do ensino-aprendizagem que considera a real participação dos estudantes para a construção do saber e do conhecimento, valorizando assim as diferentes formas pelas quais os estudantes e professores podem estar envolvidos. Para os professores essa variedade de estratégias metodológicas a serem utilizadas é fundamental o planejamento das aulas é um recursos importantes, no ensino remoto onde os estudantes podem encontrar diversas distrações, temos que encontrar o modo de estimular a a aprendizagem, tornando um trabalho colaborativo para construção do saber, como a utilização das metodologias ativas pode favorecer esse ambiente sendo ele presencial ou remoto, o engajamento dos alunos e as possibilidades de integração da turma como um todo. Segundo o autor Moran (2018), para quem as metodologias ativas são estratégias de ensino cujo objetivo é fazer com que o aluno participe na construção do processo de sua aprendizagem, de forma flexível, inter-relacionada e híbrida, características que respondem às demandas atuais e dessa nova geração de estudantes pelos quais o mundo digital em que está inserido. Segundo a imagem apresentada nos mostra que passamos de ter uma aprendizagem com métodos de aprendizado passivo, no qual o estudante somente observava, lia, escutava e repetia, tendo o professor como o papel protagônico e passamos nos últimos anos essa transformação na educação onde o método mais eficaz é o método de aprendizagem ativo, pelo qual o papel principal são os estudantes.

Imagem 1. Pirâmide da aprendizagem de William Glasser

Fonte: <https://blog.lyceum.com.br/metodologias-ativas-de-aprendizagem/>

De acordo com diversos autores que explicam e conceituam sobre os métodos de aprendizagens ativas, ressaltam sobre a real importância da discussão em grupo, o trabalho colaborativo a prática das atividades com objetivo real e que os alunos sejam capazes de transformar o que aprendem, tornando-se alunos com pensamentos críticos.

Nesta oficina utilizamos como métodos ativos:

1. Sala de aula invertida ou também com a nomenclatura, **flipped classroom** é um método ativo atual utilizado tem como objetivo principal, no qual os estudantes terão acesso a um conteúdo prévio sobre a temática da aula antes de iniciar a sessão, fazendo com que chegue ao início da aula com conhecimentos prévios, tornando assim uma aula mais colaborativa e participativa. Nosso trabalho como docente é beneficiar em função do melhor planejamento de aula e da utilização de recursos variados, como vídeos, imagens e textos nos mais diversos formatos e disponibilizar em uma plataforma como por exemplo google Classroom, Edmodo, Padlet, Google Drive entre outros.
2. A gamificação pode ser utilizada em vários contextos do ensino-aprendizagem, a gamificação atrai todas as faixas etárias dos estudantes, tendo como objetivo principal o envolvimento dos alunos para a realização de atividades, bem como incentivar a colaboração, a interação e o compartilhamento por meio dos elementos e princípios dos jogos. Alguns

recursos de fácil uso e gratuitos são Wordwall, Learningapps, Pt.quizur e Kahoot por exemplo, para a produção oral, podemos usar roletas com perguntas predestinadas, caixa surpresas, elaboração de questionários para a comparação das respostas, uso de imagens e memes para a discursão em grupos.

A aplicação de metodologias ativas do ensino-aprendizagem tem um papel importante para a educação, precisamos tornar o sentindo de aprender mais prático, e com uma retroalimentação quase que imediata, é importante salientar que a escolha de bons conteúdos, a utilização do tempo da atividade e o objetivo da nossa aula, e lembrar que as metodologias ativas ajudam ao rompimento de barreiras físicas e a eliminação de distâncias.

AS ESTRATÉGIAS PARA A PRODUÇÃO ORAL EM UM AMBIENTE VIRTUAL

Desenvolver atividades que motivem os alunos não é uma tarefa fácil, por tanto cabe o professor fazer essa ponte motivando e utilizando de estratégias para o desenvolvimento das atividades integradas, utilizando a abordagem comunicativa gera atitudes mais positivas perante a língua aprendida. A utilização de recursos e ferramentas tecnológicas são grandes aliadas para esse processo.

Cada sessão, foi planejada, levando consideração aspectos como:

Com o método de aula invertida, eram realizadas postagens no Padlet com antecipação de cada sessão, sabemos que o uso da fonética é muito importante, para pronunciar bem, devemos conhecer os sons da língua portuguesa do Brasil; a motivação geralmente era feita através de vídeos no youtube e com um exercício de prática dos fonemas no Wordwaall ou learningapps, ao juntar ambos os recursos tecnológicos, os estudantes podiam de forma divertida realizar a prática individualmente.

Outra importância que dei para o desenvolvimento das atividades eram a escolha do tema, sempre voltada ao conhecimento da diversidade cultural brasileira e o reconhecimento dos aspectos interculturais. Para isso também foram apresentados durante as sessões vídeos e imagens com perguntas pré-selecionadas, para que em grupo fossem motivos de discursão, sempre com o motivo de introdução das formas

de mecanismo de coesão e coerência descritiva, expressão e compreensão de marcas de pessoa, espaço e tempo, expressões de gostos e opiniões;

Com o avanço da tecnologia, permitiu que a educação e seu entorno educativo, passe por um processo de inovação educativa, pois mudou o papel do professor e aluno, onde assumimos o papel de intermediadores ou tutores e os estudantes o papel principal, protagonista de seu processo de ensino e aprendizagem, onde eles trazem sua bagagem de vida e estão dispostos a perguntar, debater, explicar e criar. Outro detalhe importante é o uso das redes sociais, nossos alunos hoje em dia são hiper conectados e inserir o uso das TICs em concordância com os autores: SERAFIM, Maria Lúcia; SOUSA, Robson Pequeno (2011, p.25), quando afirmam: “Assim torna-se cada vez mais necessário que a escola se aproprie dos recursos tecnológicos, dinamizando o processo de aprendizagem.”, existem na atualidade diversos recursos e ferramentas digitais voltadas para o ensino, com amplitude de atuação, baixo custo, atualmente são disponibilizados uma ampla gama de atividades que lúdicas com jogos podem ser utilizadas e reutilizadas nos diversos níveis do ensino.

O uso das imagens são também recursos que podem ser utilizados nas atividades que visam motivar a produção oral constitui uma forma de manter o interesse dos alunos, existem banco de imagens gratuitos que podem ser utilizados como Royalty Free, Flickr e Unsplash. Selecionar imagens, charges, memes e tantos outros recursos nos ajudam a debater e criar novos temas em sala de aula, assim melhorando a produção oral com a temática que queremos utilizar em nossas aulas.

Outra estratégia interessante em utilizar para a produção oral e a produção de podcast, esse recurso com infinitas possibilidades, podemos utilizar esse recurso tanto para a produção oral, quanto para compressão auditiva, podemos elaborar atividade e rodadas de debate sobre temas atuais ou sobre tópicos específicos, estimulando a capacidade crítica dos alunos e do grupo em si. Além disso, a gravação de um podcast é um excelente exercício de discurso e oralidade, que favorece a socialização e o debate saudável de ideias, na oficina utilizei o recurso que está no Padlet como recurso gravação de voz, onde os estudantes podem gravar, postar e os demais colegas podem ouvir e comentar.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O sistema de avaliação e participação dos alunos foram feitos a partir da observação, participação do desempenho dos alunos no momento da atividade e dinâmicas, os estudantes foram avaliados através da pronúncia adequada do português, bem como suas estruturas gramaticais e uso adequado do vocabulário.

A avaliação das atividades realizadas foi através da construção, em conjunto com os alunos, registrar informações consideradas importantes; pesquisar sobre as tarefas extraclasse individualmente; fazer pequenas sínteses das temáticas estudadas e as palavras desconhecidas e elaborar a autoavaliação das suas atividades durante a oficina.

RESULTADO

A produção oral é uma competência é muito produtiva, vale ressaltar que devemos dar o feedback para os estudantes, para assim eles possam posteriormente adequar e melhorar essa habilidade e assim é uma forma de mantê-los motivados para as seguintes sessões. Considero também que a motivação através de jogos e ferramentas tecnológicas ajudam nesse processo, pois estimular um ambiente criativo, diverso e de desafios. Segundo os gráficos abaixo, demonstra os resultados que obtivemos nessa oficina Soltando a língua.

Gráfico 1. Gráfico com os dados sobre as estratégias que contribuíram para a prática da produção oral.

Fonte: Autoria própria

Gráfico 2. Gráfico dos recursos das Tics contribuíram para a produção oral.

Fonte: Autoria própria

Gráfico 3. Gráfico com os dados sobre tempo de produção oral para o desenvolvimento da competência oral.

Fonte: Autoria própria

Para os participantes da oficina as estratégias que contribuíram para a prática da produção oral são de 88% dos estudantes afirmaram que os debates e discussões em grupos contribuíram para esse processo de aprendizagem do português como língua adicional. Segundo Pinilla Gómez(2004), os diálogos são atividades às quais o professor pode recorrer em qualquer nível de aprendizagem. Nos níveis iniciais, utilizam-se pequenos diálogos para praticar e assimilar estruturas básicas através da repetição.

O segundo gráfico apresenta que as metodologias ativas aplicadas como o uso da sala de aula, 21% que os recursos da aula invertida como uso dos vídeos no youtube com as temáticas prévias do conteúdo da aula ajudaram na aquisição em

desenvolver a competência oral, para 36% dos participantes o uso da gamificação e as ferramentas digitais contribuíram para o desenvolvimento da oralidade e para a grande maioria o que mais se destacou que 43% dos estudantes que o envio prévio dos vocabulários, imagens e perguntas predeterminadas na aula invertida e que eles tinham acesso no Padlet ajudaram a antes, durante e depois de cada sessão ajudaram no processo da oralidade.

O terceiro gráfico mostrou que 89% dos alunos estavam satisfeitos com o tempo da oficina dedicado para produção oral para o desenvolvimento da competência oral foi suficiente, foram 16 sessões de uma hora e meia.

Acredito que como docentes de Português de língua como língua adicional, temos uma soma de diversidades de materiais e atividades que podem ser apresentadas como suporte, às mesmas ajudam a contribuir e manter os alunos motivados e empenhados na sua realização. Neste artigo que compartilhar minha experiência e as atividades desenvolvidas durante está experiência.

Acessem o link e tenha disponível todos os recursos e atividades desenvolvidas na oficina Soltando a língua. https://padlet.com/tatiane_ccbp/spspe7zi9yuiy1sw

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante disso, é preciso sempre buscar e incorporar mecanismos dentro e fora de sala de aula espaços voltados para a produção oral e prática do idioma no qual o aluno está aprendendo, na atualidade existe diversos métodos, estratégias e didáticas inovadoras que estão disponíveis ao professor e a instituição de ensino. Nesse contexto, as tecnologias como, por exemplo, o computador, a internet, as ferramentas tecnológicas podem e devem ser usadas como complemento na aprendizagem é um meio que incentiva o aluno a querer aprender, promovendo uma satisfação tanto para o professor quanto para o aluno. Os recursos tecnológicos trazem uma série de novidades, pois com o uso dessa ferramenta tudo se torna mais rápido, versátil, fácil e lúdico, contribuindo para um melhor desempenho educativo e servindo como recurso pedagógico.

A oficina soltando a língua foi o espaço que tivemos para a realização de produção oral, sempre com o objetivo de utilizar a abordagem comunicativa e

utilizando de estratégias motivadoras para o uso do idioma português como língua adicional, acredito que a diversidade das atividades e temas propostos e apresentadas bem como os materiais de suporte às mesmas também contribuíra para manter os alunos motivados e empenhados na sua realização. As atividades realizadas permitiram que os estudantes motivassem a expressar e produzir a oralidade no idioma aprendido.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA FILHO, J.C.P. **Dimensões comunicativas no ensino de línguas**. 5a edição, Campinas: Pontes, 2008.
- _____. **Linguística Aplicada: Ensino de Línguas e Comunicação**. 2a edição Campinas: Pontes, 2007.
- Bergmann, Jonathan; SAMS, Aaron. **Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem**. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
- J. MORAN. **Metodologias ativas para uma educação inovadora - uma abordagem teórico-prática: Penso**, Porto Alegre, 2018.
- Pinilla Gómez, R. “La Expresión Oral”. Em I. Santos Gargallo & J. Sánchez Lobato (coords.) **Vademécum para la formación de profesores. 72 Enseñar español como segunda lengua (L2)/Lengua extranjera (LE)**. Madrid, 2004.
- Santos, Ana Margarida Simões dos. **A Produção Oral na Aula de LE: Atividades de Motivação**. Universidade de Coimbra, 2014.
- SERAFIM, Maria Lúcia; SOUSA, Robson Pequeno. **Multimídia na Educação: o vídeo digital integrado ao contexto escolar**. IN: SOUSA, Robson P.; MOITA, Filomena M.; CARVALHO, Ana B. (Orgs.) **Tecnologias digitais na educação**. Campina Grande: Eduepb, 2011.
- Blog Lyceum. **Metodologias Ativas de Aprendizagem: o que são e como aplicá-las**. Disponível em: <https://blog.lyceum.com.br/metodologias-ativas-de-aprendizagem/>. Acesso em: 01/02/2022.